

КОНСТИТУЦИЯНИ МУҲОФАЗА ЭТИШ МЕХАНИЗМИДА КОНСТИТУЦИЯВИЙ НАЗОРАТ МОДЕЛЛАРИ

Абдуллаева Мафтуна

Тошкент давлат юридик университети тадқиқотчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20712890>

Аннотация: Ривожланган, цивилизацияга эга бўлган ҳар қандай мамлакат ўзбошимчаликни истисно қилиш учун ҳукумат ваколатларини текширишнинг ҳуқуқий шаклига эга бўлиши керак. Бу шакллардан бири конституциявий назорат бўлиб, унинг моҳияти қонун чиқарувчи органлар томонидан қабул қилинган норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг қонунийлигини текширишдир. Мазкур мақолада турли мамлакатларда қўлланиладиган конституциявий назорат моделлари ўрганилган, шунингдек уларнинг қиёсий ҳуқуқий таҳлили юритилган.

Калит сўзлар: Америка модели, Европа модели, конституциявий назорат, Конституциявий суд, умумий юрисдикция судлари.

Аннотация: Любая страна, имеющая развитую цивилизацию, должна иметь правовую форму проверки полномочий правительства, для исключения произвола с его стороны. Одной из таких форм является конституционный контроль, сущность которого заключается в проверке законности, нормативно-правовых актов, принимаемых законодательными органами. В статье рассмотрены модели конституционного контроля, применяемые в различных странах, а также был проведен их сравнительно-правовой анализ.

Ключевые слова: американская модель, европейская модель, конституционный контроль, Конституционный суд, суды общей юрисдикции.

Abstract: Any country with a developed civilization must have a legal form of verification of the powers of the government, in order to exclude arbitrariness on its part. One of these forms is constitutional control, the essence of which is to check the legality of normative legal acts adopted by legislative bodies. The article examines the models of constitutional control used in various countries, and also carried out their comparative legal analysis.

Key words: American model, European model, constitutional control, Constitutional Court, courts of general jurisdiction.

Жаҳон амалиётида конституциявий назоратнинг иккита асосий номарказлашган (америка) ва марказлашган (европа) моделлари кенг тараққий этган. Суд конституциявий назоратини амалга ошириш ҳуқуқига эга бўлган субъектлар доирасидан келиб чиқиб, Америка моделининг икки

тури ажратиб кўрсатилади. 1) назорат умумий суд тизими доирасида муайян ишни кўриб чиқиш жараёнида амалга оширилади; 2) назорат фақат юқори суд инстанциялари томонидан амалга оширилади¹. Америка моделининг ўзига хос хусусиятлари қуйидагилар: норматив ҳужжатнинг конституциявийлиги (конституцияга номувофиқлиги) масаласи муайян ишни кўриб чиқиш нуқтаи-назаридан ҳал қилинади; (жиноий, фуқаролик, маъмурий ва бошқалар) конституцияга зид топилган ҳужжат юридик кучини йўқотади; АҚШ Олий суди умумий юрисдикция судининг ишда қўлланилган ҳужжатнинг конституциявийлиги тўрисидаги позициясини тасдиқлайди ёки рад этади.

Конституциявий назоратнинг умумий судлар тизимида, қоида тариқасида, Олий суд, миллий суд тизимидаги юқори инстанцияси томонидан амалга оширилиши америка ёки номарказлашган моделга хос бўлиб, мазкур модел АҚШ, Аргентина, Швейцария, Мексика, Канада, Дания, Норвегия, Ҳиндистон, Япония, Ирландия, Эстония, Монако ҳамда Кипр Республикаси қонунчилик амалиётида мавжуд. Бу тизимда ҳар қандай судлар муайян фуқаролик ва жиноят ишларини кўриш жараёнида нафақат мазкур ишнинг мазмуни тўғрисида, балки қонун ҳужжатининг конституциявийлиги ёки конституцияга номувофиқлиги тўғрисида ўз фикрини билдиради ва мазкур ишни тегишли томонларга юборади.

Амалиётда ҳар қандай суд қуйи суддан бошлаб ҳужжатнинг конституциявийлиги ёки конституцияга номувофиқлиги бўйича ўз фикрини билдириш мумкин. Бироқ ҳар бир мамлакатнинг суд тизимида иерархия мавжуд бўлиб, қуйи судлар томонидан чиқарилган қарор устидан томонлар юқори судда низолашишлари мумкин.

С.Боботовнинг фикрича, кўп ҳолларда суд тизимида олий ўринни эгаллаган суд қатъий қарорни чиқаради. Рус адабиётларида америка судлари томонидан “қонунларни бекор қилиш” ибораси деярли учрамайди (судларнинг қонунчилик ҳокимияти ҳужжатини бекор қилиш ҳуқуқи²). Фикримизча, мазкур тушунча изоҳни талаб қилади, чунки суд расмий равишда қонунни бекор қилмайди – у қонун чиқарувчи эмас у фақат конституцияга мазмунан зид келувчи қонунни ўз ишида қўллашдан бош тортади. Олий суд томонидан конституцияга зид деб топилган қонун, ҳеч қайси суд томонидан қўлланилмайди. Конституцияга зид бўлган қонун шу

¹Г.А.Василевич. Конституционная модель судебного конституционного контроля и его реализация на практике. Весник БДУ. Сер. 3. 2014.

²Боботов С.В. Конституционный контроль в буржуазных странах: доктрина и практика // Советское государство и право. – 1989. – №3. С.116; Чудаков М.Ф. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. – Мн., 1998. С.221.

тариқа юридик кучидан маҳрум бўлади. Парламент одатда бундай ҳолатларда қонунни бекор қилади.

АҚШ Конституцияси конституциявий назорат институтини жорий этишни назарда тутмайди. Бироқ, Конституциянинг 6-моддаси иккинчи хатбошисида норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг конституциявийлиги бўйича суд назорати амалга оширилиши мумкинлиги келтирилган. АҚШнинг Конституцияси ва қонуни мамлакатда олий ҳисобланади ҳамда ҳар бир штатдаги судлар конституция ва штатлар қонунларига зид келмаслиги учун бу олий қонунларга амал қилиши керак.

Конституциявий назоратнинг европа модели ғояси (*қонун чиқарувчи ҳокимиятнинг конституцияга хилоф ҳаракатларига қарши “конституциявий ҳимоя”ни таъминлаш учун суд тизимидан алоҳида махсус суд ҳокимияти органи*) 1920 йилда Австриянинг федерал конституциявий қонунини ишлаб чиқишда иштирок этган, кейинчалик мазкур мамлакатнинг Конституциявий суди аъзоси, австриялик ҳуқуқшунос олим Ганс Кельзенга тегишли эди. Бу моделнинг муаллифи Конституция мамлакатнинг асосий, энг муҳим ҳужжати ҳамда бошқа қонунлар унинг мазмунидан келиб чиқар экан, унинг барқарорлигини таъминлаш учун махсус, алоҳида назорат тизими зарурлигини таъкидлаган³.

Г.Кельзеннинг марказлаштирилган моделига кўра, конституциявий назорат белгиланган тартиб-таомил бўйича фақат конституциявий суд томонидан амалга оширилиши мумкин⁴.

Европа моделидаги назоратда Асосий қонуннинг қоидалари ва низолашилаётган ҳужжат ўртасидаги муаммога кенгроқ ёндашилади, одатий судларда эса фақат муайян ҳолат ўрганилади. Европа моделида конституциявий назоратни амалга ошириш учун алоҳида органларнинг ташкил этилиши ҳокимиятлар бўлиниши принципи, ўзаро тийиб туриш ва манфаатлар мувозанатини таъминлаш механизмини яратишда муҳим аҳамият касб этади.

Ҳокимиятнинг бир тармоғи қолган тармоқларни мувозанатда ушлайди ҳамда бу механизм ҳокимиятнинг учта тармоғини ўз функцияларини мустақил амалга оширишни, уларнинг ўзаро ҳамкорлигини таъминлайди. Европа модели қонун устуворлиги принципи асосидаги роман-герман ҳуқуқ тизимидаги мамлакатларга хос

³ Kelsen H. La garantie juridictionnelle de la Constitution. // Revue du droit public et de la science politique en France. P.: 1928 №2. P.198.

⁴ A.Stone Sweet, Governing with judges: constitutional politics in Europe Ch. 2 (2000); John Ferejohn & Pasquale Pasquino, Constitutional Adjudication: Lessons from Europe, 82 TEX. L. REV. 1671, 1681–1700 (2003–2004).

хусусиятларга эга. Юридик адабиётларда бу моделнинг қуйидаги алоҳида хусусиятлари кўрсатиб ўтилади⁵:

конституциявий ҳуқуқий масалалар ва низоларни ҳал этиш учун суд тизимига кирмайдиган ёки ҳеч бўлмаса унда автоном позицияга эга махсус конституциявий судлов органи ташкил этилади;

конституциявий назорат америка моделидаги умумий юрисдикция судлари сингари бошқа ваколатлар билан бирга иккинчи даражали бўлиб қолмай, бу каби органлар учун ягона функциядир;

конституциявий судлар, уларнинг функционал вазифаларини ҳисобга олиб, қоида тариқасида, профессионал судьялардан эмас балки ҳуқуқ профессорлари, олий мартабали давлат мансабдор шахслари, бошқа малакали юристлардан сайланади (тайинланади) ва бу органларни шакллантиришда ҳокимият тармоқлари камдан-кам иштирок этишади. Конституциявий судларнинг асосий ҳуқуқий ҳолати, уларнинг ваколатлари ва фаолияти тартиби конституция ва улар тўғрисидаги махсус қонунлар билан тартибга солинади, бир қатор мамлакатларнинг конституцияларида ваколатлар рўйхати белгиланади, айримларида эса очиқ тарзда белгиланиб, қонун билан қўшимчалар киритилиши мумкин. (масалан, Германия, Испания);

конституциявий юрисдикция органининг қарори умуммажбурий характерга эга, у иш бўйича томонлар ва судлар учун, шунингдек, барча ҳуқуқ субъектлари учун мажбурийдир;

Махсус конституциявий юрисдикция органини ташкил этиш бошқа судларнинг конституциявий суд юрисдикциясидан ташқарида бўлган давлат органлари ҳужжатларини конституциявийлигини назорат қилиш ваколатидан маҳрум эта олмайди.

Европа моделидаги конституциявий назорат органлари хусусида машҳур олим Стоун Свет қуйидагиларни қайд этади: *биринчидан*, конституциявий судлар назорат ваколатларини амалга оширадилар; (оддий конституциявий бўлмаган судлар бундай ваколатларни амалга ошира олмайдилар); *иккинчидан*, юрисдикция қоидалари конституциявий судларни конституциявий низоларни ҳал қилиш ваколати билан чеклайди. Расмий равишда конституциявий судлар суд жараёнлари ва апелляция тартибидаги ишларда раислик қилмайди, аксинча сайланган сиёсатчилар ва оддий судьялар томонидан берилган конституциявий саволларга (constitutional question) жавоб беришади; *учинчидан*, конституциявий

⁵Гряжков В.А., Лазерев Л.В. Указ соч. С. 19-20.

судлар қонун чиқарувчи ҳамда суд ҳокимиятидан алоҳида мақомга эга; *тўртинчидан*, конституциявий судлар конституциявийлигини аниқлаш юзасидан мурожаат мавжуд бўлмаган ҳолатларда ҳам қонун чиқарувчи ёки бошқа сайланган мансабдор шахснинг эътирози асосида ҳам конституциявийлик масаласини (мавҳум назорат) кўриб чиқиши мумкин⁶.

Шунингдек, юридик адабиётлар таҳлили конституциявий назоратнинг европа ва америка моделини мужассамлаштирган конституциявий одил судловнинг аралаш модели мавжудлигини кўрсатади⁷. Ушбу модел бўйича назорат турли мамлакатларда қуйидаги органлар томонидан амалга оширилади: Португалия, Гватемала, Колумбия, Перу, Эквадорда – конституциявий суд томонидан, Греция, Швейцарияда – Олий суд ёки унинг махсус палатаси томонидан амалга оширилади. Мазкур модел марказлаштирилган ва марказлаштирилмаган бошқарув элементларини ўз ичига олади. Бугунги кунда икки асосий моделни ўзида мужассамлаштирган аралаш модел кўпроқ ривожланмоқда⁸.

Конституциявий назоратни амалга ошириш ваколати конституциявий суд ёки олий судда (ёки уларнинг махсус палаталарида) тўпланган бўлса ҳам, барча оддий судлар, улар конституция билан номувофиқ деб ҳисоблаган қонунларни қўлламаслик ҳуқуқига эга. Конституциявий одил судловнинг аралаш моделининг ўзига хос хусусиятлари:

Олий суд бошқа суд органлари фаолияти устидан назорат олиб бориш ва турли ҳил судлар ўртасидаги ваколатларга оид низоларни ҳал қилиш ҳуқуқига эга. Охириги суд инстанцияси сифатида у қуйи судлар чиқарган ҳукмлар ва қарорлар устидан кассация шикоятларини кўриб чиқиш ҳуқуқига эга. Шунингдек Олий суд Президент ва ҳукуматга конституция, қонунлар ва айрим ҳуқуқий муаммоларни изоҳлаш билан боғлиқ масалалар бўйича хулосалар беради. Конституциявий назорат ваколатига эга бўлмаган ҳолда, Олий суд фақат маъмурий қонуности ҳужжатларнинг қонунларга мувофиқлиги тўғрисида қарор қабул қилиши мумкин. (Масалан, Швейцария Федерал суди конституциявий назорат доирасида федерал қонунларни баҳолаш ҳуқуқига эга эмас.)

⁶ Alec Stone Sweet. Why Europe rejected American judicial review and why it may not matter. Michigan Law Review. https://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2295&context=fss_papers/ 2003.

⁷ А.А.Клишас. Конституционный контроль и конституционное правосудие зарубежных стран. Сравнительно-правовое исследование / под ред. проф. В.В.Еремина. М., 2007. С. 15–119; G.Narutyunyan, A.Mavcic. Constitutional review and its development in the modern world (a comparative constitutional analysis). Yerevan ; Ljubljana, 1999. P.30.

⁸ Жеребцова Е.Е. Модели конституционного контроля // Журнал «Вопросы экономики и права», 2008, № 3. С.44–46.

Бугунги кунда 164 дан зиёд мамлакатда конституциявий назорат амалга оширилади. Шундан 74 та мамлакатда европа модели, 48 тасида америка модели, 30 тасида эса юқоридаги икки моделга асосланган аралаш модел амал қилади⁹. Конституциявий назорат институтлари қай шаклда ташкил этилмасин, барчасида асосий мақсад мамлакатнинг Асосий қонунни ҳимоя қилишдан иборат.

Юқоридаги таҳлилларга асосан хулоса қилиш мумкинки, Ўзбекистон Республикасида конституциявий назорат европа моделига хос бўлиб, қуйидаги хусусиятларни ўзида акс эттиради: 1) ҳокимиятлар бўлиниши принципи, ўзаро тийиб туриш ва манфаатлар мувозанатини таъминлаш мақсадида Ўзбекистонда конституциявий назоратни амалга ошириш учун алоҳида органнинг ташкил этилганлиги; 2) Асосий қонуннинг қоидалари ва низолашилаётган ҳужжат ўртасидаги муаммога кенгроқ ёндашилиши; 3) фуқаролар ҳамда юридик шахсларнинг ўз ҳуқуқларини ҳимоя қилишни сўраб Конституциявий судга мурожаат қилиш ҳуқуқини берилганлиги; 4) ҳали имзоланмаган, кучга кирмаган ҳужжатлар устидан қўлланиладиган “ex-ante” амалиётининг мавжудлиги; 5) конституциявий назорат органи, қоида тариқасида, ҳуқуқ профессорлари, олий мартабали давлат мансабдор шахслари, бошқа малакали юристлардан сайланиши (тайинланиши); 6) конституциявий назорат органининг ҳуқуқий ҳолати, уларнинг ваколатлари ва фаолияти тартиби конституция ва махсус қонунлар билан тартибга солиниши. 7) конституциявий назорат органлари конституциявийлигини аниқлаш юзасидан мурожаат мавжуд бўлмаган ҳолатларда ҳам конституциявийлик масаласини (мавҳум назорат) кўриб чиқиши мумкин. (Ўзбекистон Республикаси қонунларининг конституциявийлигини текшириш тўғрисидаги ишларни кўриб чиқиш яқунлари бўйича Конституциявий суд Ўзбекистон Республикаси қонуни ёки унинг қисмини Ўзбекистон Республикасининг Конституциясига мувофиқ деб топиб, қонун ёки унинг қисмини қўллашнинг нотўғри амалиёти шаклланган деган хулосага келса, ушбу қонун нормасига расмий шарҳ беришга ҳақли.)

А.Б.Гафуровнинг фикрича, Ўзбекистонда конституциявий назорат европа моделига асосланади. Конституциявий назоратни амалга оширишнинг европа моделига асосланган давлатларда конституциявий шикоят институти инсон ҳуқуқлари ва эркинликларини ҳимоя қилишнинг

⁹<http://www.concourt.am/Books/harutunyan/monografia/kontr-gr.html>.

муҳим воситаси ҳисобланади¹⁰. Қайд этиш лозимки, конституциявий судлов институти замонавий демократик давлатларнинг муҳим талаби ҳисобланади.

Хулоса қилиб айтганда, ҳозирги ривожланиш босқичида дунё бўйлаб конституциявий судлов институти кенгайиб бормоқда. Халқаро интеграция жараёнида англо-саксон ва роман-герман ҳуқуқий тизимининг бир қатор йўналишларда ўзаро яқинлашуви кузатилмоқда. Масалан, роман-герман ҳуқуқ тизимига мансуб анъанавий ҳуқуқ оиласида суд амалиётининг, хусусан Конституциявий суд қарорларининг тартибга солувчи роли кучайиб бормоқда. Буларнинг барчаси келгусида конституциявий судлов соҳасида илмий-назарий ҳамда амалий тадқиқотлар амалга оширишни талаб қилади.

Ривожланган демократик давлатлар тажрибаси ва суд-ҳуқуқ тизимини ислоҳ қилиш бўйича амалга оширилган ислоҳотлар таҳлили шуни кўрсатадики, суд органларининг давлат ҳокимиятидаги роли ва ўрнини оширмасдан, уларнинг мустақиллигини кучайтирмасдан туриб мамлакатни сиёсий ҳамда иқтисодий янгилаш ва модернизация қилишда муваффақиятга эришиш мушкул.

Бугунги кунда Конституциявий суд фаолиятини такомиллаштиришда ҳам конституциявий назорат моделларининг тарихий ривожланиши ва концептуал асосларини эътиборга олиш лозим.

¹⁰ Гафуров А.Б. Конституциявий шикоят институти тушунчаси, моҳияти ва хорижий тажриба. Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси академияси ахборотномаси. №3. 43. 2020. – Б. 17-21.

